

ROMANCE ESPIRITUAL

QUE ESPLICA LOS MISTERIOS

DE LA SANTISIMA TRINIDAD,

POR FRANCISCO GALLEGOS.

PRIMERA PARTE.

No os admire el conocer
mi envejecida apariencia;
sabed que soy Jeremias,
aquel antiguo Profeta,

que desde la oscura carcel,
con voz y lágrimas tiernas
anunciaba las desdichas
antes que al mundo vinieran.

Noticia vengo á traeros
 con justa y recta licencia
 de un Dios que tan agraviado
 está por tantas ofensas.
 Y porque no haya disculpa,
 que el mundo se vale de ellas,
 por esto vengo á deciros
 y á declararos en ella
 los Misterios de la Fé
 desde antes de Adán y Eva,
 la vida y muerte de Cristo,
 escuchad con alma atenta:
 Hombre, humano, que naciste
 en este valle de penas,
 vuelve en tí, mira y repara,
 que es justo y razon que sepas
 que has de vivir santamente,
 segun la ley que profesas,
 guardando los mandamientos
 de Dios, y su santa Iglesia.
 Que hay tres personas Divinas;
 y que todas tres se encierran
 en un solo Dios, creyendo
 que de las tres la primera
 fué el Padre, que de *ab-æterno*
 existe en su misma esencia:
 ser sin principio, ni fin;
 fuente de toda grandeza,
 y abismo de perfecciones,
 y que conviene que creas,
 que este señor es tan grande,
 que con su palabra mesma
 hizo dos mundos que son,
 once cielos, y la tierra,
 y que es su empíreo la Côte
 de su inefable grandeza.
 Tambien crió de improviso
 por millares, por sentenas,
 Serafines, que le adoran,
 Angeles, que le veneran:
 y señalando á Luzbél
 en gracia, y en excelencias,

tantas, que venaglorioso,
 todo lleno de soberbia,
 se reveló contra Dios,
 queriendo su igualdad mesma.
 Convocó muchos secuaces,
 que fué la parte tercera
 de espíritus infernales,
 que contra la Omnipotencia
 tomaron armas, que fueron
 armas, como suyas mesmas.
 Soberbia, Avaricia, Gula,
 Lujuria, Ira, Pereza,
 con el broquel de la Envidia.
 En esta ocasion, en esta
 el Arcangel San Miguel,
 viendo que este impuro era,
 con el escudo de Dios
 salió luego á la defensa
 con las armas de la Fé,
 la humildad, y la paciencia,
 y á los primeros encuentros,
 con una voz los aterra,
 diciendo: quien como Dios?
 y luego al punto que suena
 el clarín del SURSUM CORDA
 esta maldita caterva
 á los Infiernos cayeron,
 como arrojadas pavézas,
 recibiendo San Miguel,
 sobre todas sus grandezas
 de Lucifer la hermosura,
 y luego el Señor le ordena
 General de nueve coros,
 Protector de Cielo y Tierra.
 Confirmóse esta victoria
 con grande contento en ella,
 mandandole el Señor
 que con alegría y fiestas,
 una concepcion celebren,
 que tiene de ser su Reina.
 Estando su Magestad
 deseoso de que hubiera

universal creacion,
 y que el mundo de la tierra
 en todo fuese fecundo,
 altiva fábrica ordena.
 Como divino idioma,
 gasto una semana entera.
 Crió la luz lo priméro
 desterrando las tinieblas;
 hizo retirar las aguas,
 y descubrirse la tierra.
 De aguas cristalinas hizo
 los Cielos y las estrellas;
 formó á los cuatro elementos,
 en cuatro naturalezas.
 Crió el Sol, crió la Luna,
 todos astros y planetas,
 crió el árbol con la fruta,
 con sus flores á las yervas,
 aves, peces y animales
 con su grande Omnipotencia
 crió de todas especies,
 con misericordia inmensa.
 Crió el ave sin ser pollo,
 sin ser cachorro á la bestia.
 Hizo la fábrica humana,
 que aquesta fué la postrera,
 y solo para fundar
 obra que tanto nos cuesta,
 hagamos, dijo el Señor:
 y tomando de la tierra
 de los campos Dámascenos,
 formó al momento con ella
 un cuerpo perfeccionado
 á su semejanza mesma,
 mas con un divino soplo,
 el cual tuvo tanta fuerza
 que hizo carne lo que es lodo,
 y lo adornó de dos prendas
 que son el alma, y la vida,
 y organizó de manera
 un cuerpo con cinco sentidos,
 y un alma con tres potencias,

sin otros dones graciosos,
 como de su mano mesma.
 Púsole por nombre Adan,
 y una deleitosa selva,
 que es paraiso terrestre,
 le dió para su asistencia;
 mas con una condicion
 que del árbol de la ciencia
 no comiesen de su fruta
 sin riesgo de grande pena.
 El Señor se despidió,
 y volviendo la cabeza
 Adan se vió rodeado
 de animales que se llegan
 á conocerle por dueño
 y á rendirle la obediencia.
 El leon llegó delante,
 que gentil se garllardea:
 despues el águila real
 con todas sus compañeras,
 los peces por la corriente
 navegan con paz serena.
 Adan les puso los nombres,
 y con admirable cuenta
 reparó en los animales,
 si en lo que tocaba á hembra
 alguno le concordaba
 para su naturaleza.
 Y nada haciendole gracia,
 todo lleno de tristeza,
 á dormir se recostó.
 El Señor con sutileza,
 quitándole una costilla
 le formó á su muger Eva,
 tan bellisima que fué
 en el mundo la primera.
 Cuando despertó y la vió,
 le habló de aquesta manera:
 huesos de mis propios huesos,
 carne de mi carne mesma,
 sirviendo el Señor de cura,
 desposados se los deja

Los dos amantes se fueron
 divirtiéndose por la selva.
 Eva reparó en el árbol
 pareciéndole que era
 de todos el mas hermoso,
 comer su fruta desea.
 Adan le estorba su gusto,
 diciendo que Dios ordena;
 que el que la fruta comiese,
 que luego al punto perezca.
 Pasaron mas adelante,
 y hallaron una culebra
 á orilla del Paraiso,
 mas por la parte de afuera.
 El demonio su enemigo
 habló por su boca mesma
 siempre tiró á dorribarlos
 con la mentira primera,
 diciendoles que si comen
 de la fruta cosa es cierta
 que iguales á Dios serian,
 y sus personas eternas.
 Negó Adan el argumento,
 pero la ambiciosa Eva
 volvió á pasar por el árbol,
 y ella con su mano mesma
 cogió la fruta y su olor
 parece que le consuela.
 La desuella con la uña,
 y la gusta con la lengua,
 Comió de ella y luego al punto
 quedó del bocado enferma,
 sintió Adan el desacierto;
 y ella triste y alagüena
 le persuadió que comiese;
 Adan hizo resistencia
 y fingiéndose enojada;
 con trazas de lisonjera,
 le hizo comer, qué dolor!
 y que caro que nos cuesta!
 Ya desnudos de la gracia
 se miraron con vergüenza.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

Cubrieron sus desnudeces
 con unas hojas de higuera.
 Vino el señor blandamente
 á tomarles residencia.
 Hizoles inquisición,
 ambos hacen negligencia
 Adan culpó á su muger,
 y Eva culpó á la culebra;
 y el Señor por el pecado
 los cubrió de penitencia:
 dejó á Adan sudor, y afanes,
 dolores de parto á Eva;
 y á la culebra le dijo:
 tu comida será tierra,
 tu viviras arrastrada,
 y tu morada las cuevas
 y otra muger vendrá luego,
 que quebrará tu cabeza.
 Vino un Angel al proviso,
 y con espresa licencia
 los echó del paraiso,
 y cerrándoles la puerta
 no los retiró muy lejos,
 para que reconocieran
 el bien que habian perdido;
 y con mas dolor lo sientan.
 O desventurado Adan!
 Triste y desterrada Eva!
 Válgame Dios Padres míos!
 Tanta fué vuestra flaqueza
 que en diez horas no cabales
 habeis dado tanta vuelta?
 Primero, dueños del mundo
 y ahora tanta miseria?
 Dejó llantos y suspiros.
 Sintióse preñada Eva
 parió al impío Cain,
 que duró su desedencia
 hasta el general Diluvio,
 tan maligna y tan perversa,
 que sumergidos en agua
 quiso Dios que fenecieran.

SEGUNDA PARTE.

Ya sabes, lector discreto,
y que es verdad manifiesta
tuvo el mundo cinco edades
mientras duró la ley vieja:
Desde Adan hasta el diluvio
fué de todas la primera:
la segunda hasta Abraham,
y hasta David la tercera;
la cuarta á Jerusalem
de los Caldeos deshecha.
La quinta es hasta que Dios
bajó del Cielo á la tierra,
los años que todos montan
desde el justo Abel se cuenta
de que fueron cinco mil,
como lo dice la letra.
Todo este tiempo los hombres
siempre vivieron á ciegas,
sin aquella luz divina,
anegados en torpeza.
Solo aquellos patriarcas,
y evangélicos profetas
que de Dios tuvieron luz,
pues con admirables guerras
todo era persecuciones,
y con estas competencias
el Espiritu Divino
con el fuego de su lengua,
los cortesanos del Cielo
juntó con su gracia inmensa,
y entre todos ordenaron
una celestial audiencia,
y llegando al padre eterno;
con humilde reverencia
le dicen, como han oido
unas dolorosas quejas
en el seno de Abrahan,

y que hasta los Cielos llegan:
que su Magestad se sirva,
que su remedio les venga.
El Señor con rostro alegre,
responde con paz serena.
Bien sabeis todos que fué
contra mi hecha la ofensa,
y ha de ser un hombre Dios
quien satisfaga la deuda.
Y sentándose en su sólio,
recogido en su grandeza,
solo en mirarse así mismo
con toda su Omnipotencia,
hizo una estampa tan viva,
con autoridad que sea
segunda persona suya,
y disposicion que venga
á vivir entre los hombres
disfrazado, hasta que tenga
cerca de treinta y tres años,
y que en cumpliéndolos muera:
enclavado en una cruz,
porque con su sangre mesma
lave la mancha que hizo
toda la culpa primera.
Y para que recibiese
á la humanidad (que es fuerza)
eligieron una niña
de la misma decendencia
de Abraham, y de David,
tan pura, tan casta y bella
que siempre estuvo con Dios,
y Dios estuvo con ella,
hija de Joaquin y Ana,
tambien por naturaleza.
Hija de Adan como todas:
mas con tanta diferencia,

que én el vientre de su Madre
puso Dios tal asistencia,
que adormeciendo la culpa,
le dió el don de gracia plena.
Esta es la virgen María,
que en aqueste tiempo era
esposa de San José,
con juramento y protesta,
su virginidad guardando,
y no cayó mancha en ella.
Y viviendo en Nazaret
un lugar de Galilea
á veinte y cinco de Marzo,
á tiempo que estaba puesta
en alta contemplacion
de las mas altas esferas
bajó el ángel San Gabriel,
y la palabra primera,
fué decirle Dios te salve
María, de Gracia llena.
Sabe, que el Señor me envia
á que concedas licencia,
para que baje su Hijo
y en tu dulce vientre tenga
su morada nueve meses;
y su nacimiento sea
total remedio del mundo.
Aunque llena de vergüenza,
responde; ¿Cómo es posible,
si tengo hecha promesa
á Dios de virginidad?
Y el ángel dijo: no temas,
que es disposicion de Dios,
y la obra es suya mesma.
Fijó en el cielo la vista
y las rodillas en tierra,
y con profunda humildad,
dijo estas palabras mesmas:
Altísimo Señor mio,
aquí está una esclava vuestra,
en mí vuestra voluntad
cúmplase en muy hora buena.

El ángel se despidió
á tiempo que la doncella
otorgó el consentimiento,
del Santo Espíritu llena,
y con profundo respeto,
con humilde reverencia,
se bebió por boca y ojos
la divinidad suprema.
Yerro es creer que María
puso en esto diligencia;
siendo asi que un Dios amante
busca la cándida prenda:
fué misterio venerable,
legítima dependencia
del Sacro Espíritu Santo
que es un fuego que no quema
y llenó de luz divina
el farol de su pureza.
Cayó María el misterio,
y á los montes de Judéa
con su esposo San José,
pasó á dar la enhorabuena
á Santa Isabel su prima,
que aunque era estéril y vieja
concibió á San Juan Bautista,
y hallándose las dos cerca
se reciben con abrazos,
y el Bautista le hizo fiesta,
dando brincos en el vientre.
Isabel, sin ser profeta,
bendice el fruto bendito
de el vientre de su parienta,
y Zacarías tambien
le dá el parabien por señas.
Detuviéronse tres meses
aguardando á que naciera
San Juan Bautista que fué
tan celebrada su lengua
que fué la voz del desierto,
que predicó penitencia,
Volvieron á Nazaret,
y como ya daba muestras

María de su preñado, y San José tuvo cuenta, reparando muchas veces y viendo que es cosa cierta, con todos cinco sentidos traía una campal guerra, diciendo, mienten mis ojos, ni mi pensamiento crea el ser posible en María haber cometido ofensa. Estas dudas le cercaron hasta que Dios le revela por un ángel su ventura. Y habiendo mandado el Cesar que todos los comarcanos de las tribus de Judéa acudieran á Belen para que sus nombres sepa, y que paguen un tributo sin obligacion ni deuda. María y José partieron, y cuando cumplidos eran veinte y cinco de Diciembre, Domingo á la noche, media á María le dió el parto, en un establo de bestias entre pajas, porque Dios amó mucho la pobreza. Angeles le acompañaron, y Pastores le festejan, y tres personajes reales, guiados por una estrella vinieron desde el Oriente, y los dones que le llevan fueron Oro, Incienso y Mirra, y se vuelven á sus tierras. El primer dia de Enero la circuncision celebran Ponerle al niño, Jesus, y cumplidos los cuarenta dias, á dos de Febrero en el Templo lo presentan,

donde el Santo Simeon, y una profeliza dueña, del Hijo, y Mádre anunciaron muchisimas cosa buenas. Un ángel á San José le revelo de que huyera la persecucion de Heródes, que como supo que era nacido el rey de los reyes, el traidor porque no hubiera otro rey mas superior, mandó al punto que murieran en Belen todos los niños; y así con notable priesa para los reinos de Egipto la romeria comienzan. Entraron por las montañas (Valgame Dios) quien pudiera manifestar muy despacio las afficciones, las penas que en dos meses de camino quiso Dios que padecieran! La espesura de los montes, la sequedad de la tierra, sin mas agua que el rocío, sin mas sustento que yerbas, sin mas poblado que riscos, sin mas luz que las tinieblas, sin mas amparo que un arbol, sin mas cama que la arena, sin mas compañia que Dios; sin mas voces que Cornejas y bramidos de leones, y sirvidos de las fieras. En fin, llegaron á Egipto, y las altas arboledas por el suelo se abatieron, haciéndoles reverencias Los idolos de los nichos todos cayeron en tierra: Allí estuvieron seis años, porque el niño tome fuerzas.

Volvieron á Nazaret,
crióse entre la madera
del Santo José, á quien
Padre llamó á boca llena.
Llego á edad de doce años,
y bajando á ver las fiestas
de Jerusalem, el niño
se hizo perdidizo en ellas
pareció al fin de tres dias,
entre admirables escuelas.
Lo volvieron á su casa
y habiendo cumplido en ella
veinte y nueve años y medio,
alcanzando la licencia
de su madre, se partió
porque su muerte se acerca.
Fué á vivir á Cafarnaum,
y habiendo cumplido treinta
años, se bajó al jordan
á que el Bautista le diera
el Bautismo de su mano,
y en aquesta obra mesma,
el Espiritu Divino
bajó sobre su cabeza.
Y el Padre desde los cielos
dijo á voces descubiertas.

Este es mi hijo querido;
y desde entonces comienza
á manifestar milagros,
y con sus noches enteras,
ayunó cuarenta dias:
y hallánlose en unas mesas,
hizo en Canaán en unas bodas
la maravilla primera.
Juntó para su colegio
una compañía entera
de sesenta y dos varones
que corrian de su cuenta.
Escogio doce, que son
las columnas de la Iglesia,
aquestos le acompañaron
en afanes y tareas.
Cumplidos treinta y tres años
su eterno Padre le ordena
el que se acerque á la muerte,
y que conviene que sea
dentro de Jerusalem,
pues es del mundo la yema.
Y ahora Francisco Gallegos
dirá en la parte tercera,
de Cristo su amarga muerte,
y de su Pasion acerba.

FIN.

DE LA SEGUNDA PARTE.